

BOSHLANG'ICH SINFLARDA INGLIZ TILI O'QITISHDA ZAMONAVIY YONDASHUV

Haydarova Maftuna Murodilla qizi

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15559876>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich ta'limda ingliz tili o'qitishda o'quvchilarning lingvistik kompetensiyasini integrativ yondashuv asosida rivojlantirish, ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishga alohida e'tibor qaratilgan. Olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining chet tili darslarida, jumladan, ingliz tili darslarida lingvistik kompetensiyasini integrativ yondashuv asosida rivojlantirish ilmiy hamda metodik ahamiyatga ega ekanligi alohida e'tirof etiladi. Shuni hisobga olgan holda ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablari boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tili darslarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda integrativ yondashuvdan foydalanish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: lingvistik kompetensiya, interfaol metodlar, integratsiyalashgan mashqlar, integratsiya, integrativ yondashuv.

Аннотация. В данной статье особое внимание уделяется развитию лингвистической компетентности учащихся при преподавании английского языка в начальной школе на основе интегративного подхода, эффективному использованию современных педагогических и информационных технологий в образовательном процессе. В проведенных научных исследованиях признано, что развитие языковой компетентности учащихся младших классов на уроках иностранного языка, в том числе английского языка, на основе интегративного подхода имеет научно-методическое значение. Учитывая это, в данной статье освещаются вопросы использования интегративного подхода в развитии языковой компетенции на уроках английского языка у учащихся начальных классов общеобразовательных школ.

Ключевые слова: языковая компетентность, интерактивные методы, интегрированные упражнения, интеграция, интегративный подход.

Abstract. This article focuses on the development of students' linguistic competence in teaching English in primary education based on an integrative approach, and the effective use of modern pedagogical and information technologies in the educational process. The scientific research conducted recognizes the scientific and methodological importance of developing the linguistic competence of primary school students in foreign language lessons, including English lessons, based on an integrative approach. Taking this into account, this article discusses the issues of using an integrative approach in developing the linguistic competence of primary school students in English lessons.

Key words: linguistic competence, interactive methods, integrated exercises, integration, integrative approach.

KIRISH

Bugungi kunda mamlakatimizda ta'lim sohasida, ayniqsa, ingliz tili o'qitishda zamonaviy yondashuvlardan, jumladan, integrativ yondashuvdan foydalanib, dars mashg'ulotlarini

mazmunli tashkillash hamda yakunda ko'zlangan maqsadga erishish asosiy maqsadlardan biriga aylanmoqda. Biz olib borayotgan tadqiqot ishi aynan ingliz tili darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining lingvistik kompetensiyasini integrativ yondashuv asosida rivojlantirishga qaratilgan.

Ta'lim jarayonini integrativ dasturlar va darsliklar asosida tashkil etish, shuningdek, dars jarayonlarida integrativ yondashuvdan foydalanish orqali o'quv-bilish jarayoni natijasida samaradorlikka erishish nazarda tutiladi, bunda integratsiyaning turli darajalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Masalan:

1. Mavzularni ketma-ket taqdim etish asosidagi integratsiya, bunda o'quv materiallarini bayon qilishda konsentrizm printsipiga amal qilinadi, ya'ni avvalgi o'quv materiali keyingisini to'ldiradi. Bu bir-birini takrorlaydi degani emas. Bunday integrativ natijasida talabalarning bilim, ko'nikma va malakalari muntazam ravishda rivojlanib, boyib boradi.

2. Integrativ dasturlar, ushbu turdagi dasturlar bir necha o'quv predmeti yoki o'quv fanlariga oid mavzularni uyg'unlashgan holda taqdim etishni nazarda tutadi.

3. Mavzulararo integratsiya, bunda ayni bir kurs doirasida beriladigan o'quv materiallari boshqa bir kurs doirasidagi mohiyatan yaqin bo'lgan o'quv materiallari bilan uyg'unlashtiriladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Ta'lim jarayonini samaradorligini oshirishda integrativ yondashuvning ilmiy metodik asoslari Gulyamova M.X[3], Axmedova N.M[2], Abdullayeva N.M[1], Mavlonova R.A., Rahmonqulova N.H[4], Maksimova V.N[5], Chapayev N.K[6] kabi olimlarning tadqiqot ishlarida o'rganilgan.

K.P.Murthy, M.V.Ragha Ram[7] kabi olimlar tomonidan ta'limda integrativ yondashuvning ijobiy tomonlari yoritilgan. Yuqorida sanab o'tilgan barcha olimlarning ilmiy izlanish va tadqiqot ishlari hal etilayotgan muammo nuqtai nazaridan katta ahamiyat kasb etadi.

Ta'limdagi integratsiyani quyidagicha ifodalash mumkin:

1. Butun borliq haqida yaxlit tasavvur hosil qilish (bu yerda integratsiya ta'lim maqsadi sifatida qaraladi);

2. Turli fan bilimlarini yaqinlashtirish uchun umumiy platforma topish (bunda integratsiya vosita sifatida ishlatiladi);

3. Rivojlantiruvchi ta'lim berish vositasi sifatida;

4. Umuminsoniy, milliy tarbiya vositasi sifatida. Ikki o'quv fani o'rtasidagi aloqalarni o'rnatishda va ularning integratsiyasida vaqti-vaqti bilan u yoki bu fan tayanch bo'lib xizmat qiladi. Turli o'quv fanlardagi mavzularning uzviy bog'liqligi va mantiqiy o'zaro aloqadorligi integratsiyalashgan darslarning asosi bo'lishi kerak.

Har qanday ko'nikma va malaka maxsus mashqlar, matnlar yordamida asta-sekinlik bilan, yani oddiydan murakkabga tomon yo'naltirilgan mashqlar yordamida amalga oshiriladi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida dars samaradorligini oshirishda integratsiyalashgan mashq va topshiriqlar, interfaol metodlardan foydalanishning ahamiyati katta. Jumladan, "Rolli o'yinlar"(Role plays), "muammoni top" (find the problem), "yo'naltiruvchi interviyu" (Guided interview), "Mimika va imo-ishora" (Mime and gesture), Act out, TPR (Total Physical Response), "Tinglang va chizing" (Listen and draw) kabi mashqlar va integratsiyalashgan interfaol metodlardan foydalanish ta'lim sifatini yuqori darajaga olib chiqishni kafolatlaydi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Tadqiqotimizning tajriba-sinov ishlarini olib borishda umumiy o'rta ta'lim maktablarining 3-4-sinf o'quvchilarining ingliz tilida lingvistik kompetensiyasini integrativ yondashuv asosida rivojlantirish samaradorligini oshirishga asosiy e'tibor qaratildi.

Tajriba-sinov ishlarini o'tkazishning ilk bosqichida o'quvchilarning ingliz tili fanini o'zlashtirish darajasini tekshirish maqsadida test nazorati o'tkazildi. O'quvchilarga ingliz tili fanidan 15 tadan testni bajarish taklif etildi. Mazkur testlar o'quvchilarning ingliz tili fanidan egallagan bilimlari darajasini aniqlashga qaratilgan. Test topshiriqlari uchun 4 ta (A,B,C,D) javob variantlari berildi, har bir topshiriqni bajarish uchun 2 minutdan, jami 15 ta test topshirig'iga 30 minut vaqt ajratildi.

Shuningdek, har bir test topshiriqlari bilimlar asosida turli jarayonlarni tasavvur qilish, tahlil etish hamda bunda egallangan ko'nikma va malakalarni ishga solishni taqozo etadi.

Olingan dastlabki test natijalaridan ko'rinib turibdiki, test natijalari tajriba va nazorat guruhlarida deyarli bir xil (1-jadval).

Guruhlar	O'quvchilar soni	Test topshiriqlariga to'g'ri javoblar															Umumi y %da
		1-darajadagi testlar					2-murakkablik darajadagi testlar					3-murakkablik darajasidagi testlar					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Tajriba guruhi	32	71%	70%	74%	78%	90%	68%	75%	61%	63%	78%	53%	54%	65%	53%	60%	66.6%
Nazorat guruhi	33	68%	66%	70%	71%	88%	64%	69%	55%	59%	73%	49%	53%	64%	51%	54%	64.2%

1-Jadval. O'quvchilarning ingliz tilida lingvistik kompetensiyasini rivojlanganlik darajasi bo'yicha tajriba-sinovoldi o'zlashtirish ko'rsatkichlari.

Tajriba-sinov ishlari davomida tanlab olingan nazorat guruhida ingliz tili darslari an'anaviy tarzda olib borildi. Tajriba guruhida esa ingliz tili darslarida integrativ yondashuvga asoslangan dars mashg'ulotlari tashkil etildi. Bo'lim yakunida o'quvchilardan tanlab olingan mavzular bo'yicha tashkil etilgan mashg'ulotlar yuzasidan test nazorati olindi. Tajriba-sinovning birinchi bosqichidan farqli o'laroq, o'quvchilar o'quv materialini qay darajada o'zlashtirganligini aniqlash maqsadida har qaysi test topshirig'i uchun bittadan to'liq to'g'ri javob, bittadan to'liq to'g'ri bo'lmagan javob va uchtadan noto'g'ri javob berildi. Erishilgan natijani quyidagi jadval orqali bilib olish mumkin: (2-jadval)

Guruhlar	O'quvchilar soni	Test topshiriqlariga to'g'ri javoblar															Umumiy %da
		1-darajadagi testlar					2-murakkablik darajadagi testlar					3-murakkablik darajasidagi testlar					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Tajriba guruhi	32	79%	80%	67%	87%	92%	68%	72%	66%	67%	78%	68%	66%	68%	67%	69%	71.7%
Nazorat guruhi	33	71%	70%	65%	79%	81%	61%	68%	54%	59%	73%	53%	60%	62%	56%	57%	65.8%

2-jadval. O'quvchilarning ingliz tilida lingvistik kompetensiyasini rivojlanganlik darajasi bo'yicha tajriba-sinov o'tkazilgandan so'ng o'zlashtirish ko'rsatkichlari.

Yuqoridagi jadval natijalaridan ko'rinib turibdiki dastlabki test sinovida tajriba guruhining umumiy natijasi 66.6%ni tashkil etgan edi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ingliz tili fanidan integrative yondashuv asosida dars mashg'ulotlari olib borilganidan so'ng tajriba-sinov ishlarining yakunidan fan yuzasidan test sinovi o'tkazilganida natija 71.7 %ni tashkil etdi. Nazorat guruhida mashg'ulotni avvalgi holatida o'zgarishsiz olib bordik. Yakunda esa bu guruhdan ham fan yuzasidan test sinovini o'tkazdik natija 65.8% ni tashkil etdi. Bundan ko'rinib turibdiki nazorat guruhida uncha katta o'zgarish sezilmagan.

Tajriba-sinovning yakuniy bosqichida integrativ yondashuv asosida o'qitishning ijobiy tomonlari aniqlandi:

- o'quvchilarning o'z ustida mustaqil ishlashlari, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishlari uchun sharoit yaratildi;

- o'quvchilarda ingliz tili o'rganish jarayonida avval yuzaga kelgan bo'shliqlar to'ldirildi, bilimi chuqurlashdi, natijada dars samaradorligi oshdi;

- integrativ yondashuv asosida olib borilgan darslar va mashg'ulotlar natijasida tajriba-sinov guruhlaridagi o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi va motivasiyasining oshganligi kuzatildi.

Tajriba guruhlarida sifat ko'rsatkichini yuqoridagi tarzda oshirilishiga ta'sir etgan omillar deb, boshlang'ich sinf o'quvchilariga integrativ yondashuvga asoslanib ingliz tili darslarini tashkillanganligida deb aytishimiz mumkin.

TAKLIF VA TAVSIYALAR

Tadqiqotning ilmiy natijalari asosida umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinf o'quvchilarining lingvistik kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha quyidagi ilmiy-amaliy tavsiyalar taklif etiladi:

1. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinf o'quvchilarining lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda ingliz tili o'qituvchilarining pedagogik faoliyatini puxta rejalashtirish, ingliz tili darslarida har bir o'quvchining real shaxsiy imkoniyatlarini hisobga olish, darslarga ijodiy yondashish tavsiya etiladi.

2. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ingliz tili o'qitishda integrativ yondashuvga asoslangan darsliklar yaratish.

3. Bugungi kunda o'quvchilarga bosim o'tkazmasdan, ularga erkin fikrlashni o'rgatish, tayyor javoblarni taqdim qilmasdan, ularni mustaqil topish imkonini yaratish, qiziqarli va rang-barang materiallar hamda o'qitish metodlaridan foydalanish kerak.

Tadqiqot natijalari asosida ishlab chiqilgan tavsiyalar respublikamizdagi umumiy o'rta ta'lim maktablari 3-4-sinf o'quvchilarining ingliz tilida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirish texnologiyasi va natijalarini baholash ko'rsatkichlarini takomillashtirishga xizmat qiladi.

XULOSA

Olib borilgan tadqiqot jarayoni quyidagi xulosaga kelish imkonini berdi:

1. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 3-4-sinflarida ingliz tilini o'qitishda lingvistik kompetensiyani rivojlantirish bo'yicha o'quv dasturiy hujjatlar, respublikamizdagi kommunikativ va kompetensiyaviy yondashuvlarga oid huquqiy-me'yoriy hujjatlar, chet til o'qitish metodikasiga oid ilmiy-nazariy g'oyalar mazkur tadqiqotishi uchun metodologik asos vazifasini bajaradi.

2. 3-4-sinf o'quvchilarining ingliz tilida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda o'qitish samaradorligini ta'minlash, ingliz tili darslarini sifatini yaxshilash, buning uchun o'quvchilarning bilish faolligiga ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi integrativ yondashuvdan keng foydalanish zarurligini ko'rsatadi.

3. Ingliz tili darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda integratsiyalashgan mashq va topshiriqlar tizimidan foydalanish maqsadga muvofiqligi, bunda o'quvchilar turli xil autentik material ustida ishlashi natijasida ijobiy natijaga erishish ko'zda tutiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayeva N.M. Boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshirishda integratsion texnologiyadan foydalanish.13.00.02 –Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (Boshlang'ich ta'lim). Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. –Namangan – 2020.
2. Axmedova N.M. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish.// dis. (PhD). Toshkent-2020.
3. Gulyamova M.X. Ingliz tili o'qitishda talabalarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishga integrativ yondashuv. Pedagogika fan. Nomzodlik dissertatsiyasi avtoreferati.-T., 2019. 45-b.
4. Mavlonova R.A., Rahmonqulova N.H. Boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogikasi.// (O'quv qo'llanma). Toshkent-"ILM ZIYO"-2009.
5. Максимова, В.Н. Интеграция в системе образования / В.Н.Максимова. – С-Пб: Изд. ГПУ им. А.И.Герцена, 2000.
6. Чапаев, Н. К. Интеграция образования и производства: методология, теория, опыт: монография / Н. К. Чапаев, М. Л. Вайнштейн. – Челябинск: ЧИРПО; Екатеринбург: ИПРО, 2007.
7. Murthy P.K., Raghu Ram M.V. Integrated Approach to English Language Teaching in L2 Classroom: A Conceptual Framework// Veda's journal of English Language and Literature- JOELL 2.4.(2015) P. 101-104.